

NO'XOT (CICER ARIETINUM L.) NING "ERON" NAVI UNUVCHANLIGIGA PRIESTIA ENDOPHYTICA N6 SHTAMMI VA N4 IZOLYATINING TA'SIRINI BAHOLASH

Normatova M.A.¹, Abdusalomova G.A.¹, Raxmatova M.Q.², Xusanov T.S.³

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti, 100174, Toshkent shahar, Olmazor tumani, Universitet ko'chasi, 4-uy;

²Guliston davlat universiteti, Agrobiotexnologiyalar va Biokimyo Ilmiy Tadqiqot Instituti, 120100. Guliston shahri, 4-mavze;

³O'zR FA Mikrobiologiya instituti, Toshkent shahar, Qodiriy ko'chasi, 7B uy.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215679>

Annotatsiya. *No'xot (Cicer arietinum L.) urug' unuvchanligi uning boshlang'ich o'sishi va umumiy hosildorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi rizobakteriyalar (PGPR) urug' unuvchanligini oshirish va chiroyli o'sish hosil qilishda turli mexanizmlar orqali yordam beradi, jumladan, fitogormonlar ishlab chiqarish, oziqa moddalarni mobilizatsiya qilish va patogenlarga qarshi kurashish. Ushbu tadqiqotda endofitik rizobakteriya Priestia endophytica N6 shtammi va N4 izolyatining no'xot urug'lari unuvchanligi va boshlang'ich o'sish parametrlariga ta'siri baholandi. Urug'lar Priestia endophytica N6 shtammi va N4 izolyati bilan ishlov berilib, unuvchanlik foizi, ildiz va novdalar uzunligi hamda urug'dan chiqqan o'simliklarning biomassasi kuzatildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, N4 bilan ishlov berilgan urug'larda unuvchanlik foizi, ildiz uzunligi va novda biomassasi sezilarli darajada oshdi. Bundan tashqari, urug'lardan chiqqan o'simliklar yuqori o'sish va stressga chidamlilik ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot N4 izolyatining no'xot urug' unuvchanligini yaxshilashda va barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini qo'llashda istiqbolli bioinokulyant ekanini tasdiqlaydi.*

Kalit so'zlar: *Priestia endophytica N6; N4 izolyat; no'xot; urug' unuvchanligi; o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi rizobakteriyalar; boshlang'ich o'sish; bioinokulyant.*

Kirish

Dukkakli ekinlar, xususan no'xot (*Cicer arietinum L.*), oqsilga boyligi sababli global oziq-ovqat xavfsizligida muhim o'rin tutadi. Shu bois no'xotning unuvchanligi va dastlabki o'sish bosqichlarini yaxshilash, hosildorlikni oshirish va stress sharoitida barqaror o'sishini ta'minlash bo'yicha izlanishlar kuchaymoqda [1]. So'nggi yillarda o'g'it va pestitsidlarning cheklangan samaradorligi va ekologik xavfsizlik muammolari tufayli ekologik alternativ sifatida rizobakteriyalardan foydalanish dolzarb bo'lib qoldi [2].

Rizobakteriyalar o'simliklarning ildiz zonasida yashab, fitogormonlar (auksin, gibberellin, sitokinin) sintezi, ozuqa elementlarini (azot, fosfor, kaliy) mobilizatsiya qilish, siderofor ishlab chiqarish va ildiz yuzasida kolonizatsiya qilish orqali o'simliklarning unuvchanligi va dastlabki rivojlanishini rag'batlantiradi [3,4]. Bundan tashqari, ular patogenlarga qarshi kurashuvchi bioaktiv moddalar ishlab chiqarib, biotik stresslarga qarshilikni kuchaytirishi mumkin [5].

Priestia turiga mansub endofit bakteriyalar ham rizobakterial potensialga ega ekani aniqlangan. Masalan, *Priestia endophytica SK1* shtammi fenugreek (*Trigonella foenum-graecum*)da tuz stressi sharoitida ildiz uzunligi, biomassasi va azot assimilyatsiyasini sezilarli

oshirgani haqida xabar berilgan [6]. Shunga o'xshash, no'xotda Fusarium wilt kasalligiga qarshi kurashishda endofit bakteriyalarning antagonistik va o'sishni rag'batlantiruvchi xususiyatlari samarali natija ko'rsatgan [7].

Dilfuza Egamberdieva va hamkasblari [8] olib borgan tadqiqotlarda endofit bakteriyalar no'xotning simbiotik faoliyati va hosildorligini tuz stressi sharoitida yaxshilashi qayd etilgan. Yaqinda chop etilgan sharhlarda esa chickpea endofitlarining metabolik faoliyati, immun tizimga ta'siri va barqaror o'sishga qo'shgan hissasi keng yoritilgan [9].

Genomik tadqiqotlar ham Priestia turining o'sish rag'batlantiruvchi genlarga boy ekanini ko'rsatmoqda. Masalan, Priestia megaterium B1 shtammi genomi ozuqa elementlarini aylantirish, antibiotiklarga qarshilik va biokontroll mexanizmlarini kodlovchi genlarga ega ekani aniqlangan [10]. Bu esa P. endophytica N6 kabi shtamlarning no'xot urug' unuvchanligiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkoniyatini yanada isbotlaydi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Priestia endophytica kabi rizobakteriyalar no'xotning unuvchanligi va dastlabki rivojlanishini rag'batlantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Shu bois, N6 shtammining no'xot urug'lari unuvchanligiga ta'sirini baholash ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarbdir.

Materiallar va usullar

Tajriba materiallari sifatida no'xat (*Cicer arietinum* L.) ning "Eron" navi va bakteriyalardan Sirdaryo viloyatining 8V2G+6MX Yangiyer va 9XG5+QJ6 Bayaut Pervvy koordinatalarida joylashgan ekin dalalarida o'sadigan sog'lom bug'doy o'simligining rizosferasidan sof kulturalari ajratib olingan Priestia endophytica N6 shtammi va N4 izolyati tanlab olindi.

Bakteriya inkubatsiyasi. Priestia endophytica N6 shtammi va N4 izolyati dastlab MPB (Go'sht pepton buloni) ozuqa muhitiga ekib olindi va namunalar 28°C xaroratda termostatga joylashtirildi. 3 kundan keyin o'sgan bakteriyalar 19:1 nisbatda distillangan sterillangan H₂O bilan suyultirildi.

Urug'ni sirt sterillash. Tajribada har bir qaytariq uchun 20 donadan tahminiy bir xil kattalikdagi urug'lar tanlab olindi. Urug'lar sirt sterilizatsiya qilindi.

1. Urug'lar oqar suvda 5-7 marta yaxshilab chayildi
2. Etil spirtning 70% li eritmasida 30 soniya tutib turildi
3. Steril suvda 3-4 marta chayildi
4. NaOCl ning 3% li eritmasida 4 daqiqa tutib turildi

1. Petri chashkada unuvchanlikni aniqlash. Sterillangan no'xat quyidagi qaytariqlarda bakteriya bilan ishlov berildi.

Nazorat, Priestia endophytica N6 bakteriyasi, N4 izolyati bilan 1 soat davomida ishlov berildi. Xar bir namuna ishlov berishda petri chashkasi va polietilen paketidan foydalanildi. Xar bir namuna 2 qaytariqda sterillangan petri chashkalarga filtr qog'oz ustiga ekib chiqildi. Ekishdan so'ng har bir petri chashkaga 3 ml dan suv quyib chiqildi va xona haroratida 3 kun davomida bir xil vaqtda unib chiqqan urug'larning soni aniqlandi.

2. Steril qumda unuvchanlikni aniqlash. Sterillangan no'xat quyidagi qaytariqlarda bakteriya bilan ishlov berildi.

Nazorat, Priestia endophytica N6 bakteriyasi, N4 izolyati bilan 1 soat davomida ishlov berildi. Xar bir namuna ishlov berishda petri chashkasi va polietilen paketidan foydalanildi. Xar bir namuna 2 qaytariqda plastmass idishlardagi sterillangan qumga ekib chiqildi. Ekishdan so'ng har bir idishga yetarli namlanguncha suv quyildi. Namunalar xona haroratida 3 kun davomida bir

xil vaqtda unib chiqqan urug`larning soni aniqlandi. 4-kuni poya uzunligi, ildiz uzunligi, bo`g`im oraliqlari soni sanab chiqildi.

Natijalar

Chashka petrida unuvchanlikni aniqlash tajribasida ekilgan namunalar natijalari shuni korsatdiki urug`lar bakterial ishlov berishda polietilen paketiga qaraganda chashka petrida ishlov berilgan namunalar yuqoriroq natija ko`rsatdi.

Jadval 1

Petri chashkada unuvchanlikni aniqlashdan olingan natijalar

Namuna	Qaytariq	Unib chiqqan urug` soni (3-kun)	Unmagan urug` soni	Unuvchanlik % ko`rsatkichi	Unuvchanlik o`rtacha %
Nazorat	Dis suv	12	8	60	60
Nazorat	Polietilen paket	10	10	50	50
N4 izolyat	1	13	7	65	82,5
	2	20	0	100	
	Polietilen paket	14	6	70	70
Priestia endophytica N6	1	14	6	70	65
	2	12	8	60	
	Polietilen paket	15	5	75	75

Petri chashkada unuvchanlikni aniqlash tajribasida olingan natijalar (Jadval 1 va 2) shuni ko`rsatdiki, urug`lar bakterial ishlov berilganda polietilen paketga solingan nazorat urug`larga nisbatan yuqori natija berdi. Masalan, N4 izolyati petri idishlarida ikki qaytariqda ishlov berilganda unuvchanlik 65–100 % oralig`ida bo`lib, o`rtacha 82,5 % ni tashkil etdi. Shu bilan birga, Priestia endophytica N6 bilan ishlov berilgan urug`larning o`rtacha unuvchanlik ko`rsatkichi 65–75 % bo`ldi. Nazorat (polietilen paket) urug`larining o`rtacha unuvchanligi esa 50 % ni tashkil qildi, bu esa bakterial ishlov berishning urug` unuvchanligiga ijobiy ta`sirini ko`rsatadi.

Shuningdek, unib chiqqan no`xat urug`larning poya uzunligi (Jadval 2) ham bakterial ishlov berish natijasida oshgan. N4 izolyati bilan ishlov berilgan urug`larning 2-kundagi o`rtacha poya uzunligi 18,5–25 mm bo`lib, polietilen paketga solingan nazorat urug`larining 15,1 mm bilan solishtirganda aniq yuqori ko`rsatkichni namoyish etdi. Priestia endophytica N6 ishlov berilgan urug`lar ham nazoratga nisbatan poya uzunligi va o`sish tezligi bo`yicha yaxshiroq natija berdi.

Jadval 2

Unib chiqqan no`xat urug`larining poya uzunligi (o`rtacha mm)

Namuna	Qaytariq	1-kun	2-kun
Nazorat	Dis suv	10.9	12.4
Nazorat	Polietilen paket	11.1	15.1
N4 izolyat	1	9.3	18.5
	2	13.3	25

	Polietilen paket	12.8	22
Priestia endophytica N6	1	9	10.6
	2	7	8
	Polietilen paket	7.6	15.1

Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat namunalarida urug'lar 1-kun 10.9 mm, 2-kun 12.4 mm o'sgan bo'lsa, polietilen paketda saqlangan nazorat urug'larida 1-kun 11.1 mm, 2-kun 15.1 mm o'sish kuzatilgan, bu saqlash sharoitining o'sishga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

N4 izolyati urug'larning o'sishini eng ko'p rag'batlantirgan. 1-raqamli N4 namunada 1-kun 9.3 mm, 2-kun 18.5 mm, 2-raqamli namunada esa 1-kun 13.3 mm, 2-kun 25 mm o'sish qayd etilgan. Polietilen paketda saqlash sharoitida esa o'sish 1-kun 12.8 mm, 2-kun 22 mm bo'lgan.

Priestia endophytica N6 izolyatida o'sish nisbatan past bo'lgan: 1-raqamli namunada 1-kun 9 mm, 2-kun 10.6 mm, 2-raqamli namunada 1-kun 7 mm, 2-kun 8 mm o'sish kuzatilgan. Polietilen paketda saqlash sharoitida esa 1-kun 7.6 mm, 2-kun 15.1 mm o'sish qayd etilgan.

Jadval 3

Steril qumga ekilgan no'xat urug'larning unuvchanligini aniqlash.

Namuna	Qaytariq	Unib chiqqan urug' soni (3-kun)	Unmagan urug' soni	Unuvchanlik % ko'rsatkichi
Nazorat	Dis suv	13	7	65
Nazorat	Polietilen paket	10	10	50
N4 izolyat	1	19	1	95
	Polietilen paket	14	6	70
Priestia endophytica N6	1	12	8	60
	Polietilen paket	15	5	75

Jadval 3 natijalari shuni ko'rsatdiki, nazorat namunalarida 3-kunda unib chiqqan urug'lar soni 13, unmagani urug'lar soni 7 bo'lib, unuvchanlik ko'rsatkichi 65% ni tashkil qilgan. Polietilen paketda saqlangan nazorat urug'larida esa unib chiqqan urug'lar soni 10, unmagani urug'lar soni 10, unuvchanlik 50% bo'lgan.

N4 izolyati urug'larning unuvchanligini eng ko'p oshirgan: 3-kunda unib chiqqan urug'lar soni 19, unmagani urug'lar soni 1, unuvchanlik 95% bo'lgan. Polietilen paketda saqlanganda esa unib chiqqan urug'lar soni 14, unmagani 6, unuvchanlik 70% bo'lgan.

Priestia endophytica N6 izolyati urug' unuvchanligini o'rta darajada oshirgan: 3-kunda unib chiqqan urug'lar soni 12, unmagani urug'lar soni 8, unuvchanlik 60% bo'lgan. Polietilen paket sharoitida esa unib chiqqan urug'lar 15, unmagani urug'lar 5, unuvchanlik 75% ni tashkil qilgan.

Jadval 4

Steril qumda unib chiqqan no'xat urug'larining poya uzunligi (o'rtacha sm)

Namuna	Qaytariq	Poya uzunligi o'rt (sm)	Ildiz uzunligi o'rt (sm)	Bo'g'im oraliqlari soni o'rt
Nazorat	Dis suv	2	2.75	3
Nazorat	Polietilen paket	1.84	1.4	3
N4 izolyat	1	4.2	3.6	4

	Polietilen paket	2.2	3.8	3
Priestia endophytica N6	1	2.2	2.8	2
	Polietilen paket	3.31	2.56	4

Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, izolyatlar o'simliklarning morfologik o'sishiga turlicha ta'sir qiladi. Nazorat namunalarida o'simlikning o'rtacha poya uzunligi 2 cm, ildiz uzunligi 2.75 cm, bo'g'im oraliqlari soni 3 bo'lgan. Polietilen paketda saqlangan nazorat urug'larida poya uzunligi 1.84 cm, ildiz uzunligi 1.4 cm, bo'g'im oraliqlari soni 3 bo'lgan.

N4 izolyati o'simliklarning o'sishini eng ko'p rag'batlantirgan: o'rtacha poya uzunligi 4.2 cm, ildiz uzunligi 3.6 cm, bo'g'im oraliqlari soni 4 bo'lgan. Polietilen paketda saqlanganda poya uzunligi 2.2 cm, ildiz uzunligi 3.8 cm, bo'g'im oraliqlari soni 3 bo'lgan.

Priestia endophytica N6 izolyati o'simliklarning o'sishini o'rta darajada rag'batlantirgan: poya uzunligi 2.2 cm, ildiz uzunligi 2.8 cm, bo'g'im oraliqlari soni 2 bo'lgan. Polietilen paketda saqlash sharoitida esa poya uzunligi 3.31 cm, ildiz uzunligi 2.56 cm, bo'g'im oraliqlari soni 4 bo'lgan.

Xulosa

Eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, turli izolyatlar va Priestia endophytica N6 urug'lar o'sishiga, unuvchanligiga va o'simlik morfologiyasiga turlicha ta'sir qiladi. Petri idishida o'tkazilgan tajriba (1 va 2-jadval) natijalariga ko'ra, N4 izolyati urug' o'sishini eng ko'p rag'batlantirgan va unuvchanlikni maksimal oshirgan; 3-kunda unuvchanlik 95% gacha yetgan va o'sish uzunligi ham sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Priestia endophytica N6 esa o'sishni va unuvchanlikni o'rta darajada rag'batlantirgan, 3-kunda unuvchanlik 60–75% ni tashkil qilgan. Nazorat namunalarida esa o'sish va unuvchanlik o'rtacha darajada bo'lgan, polietilen paketda saqlash ba'zi ko'rsatkichlarni oshirgan yoki kamaytirgan.

Steril qumda o'tkazilgan tajriba (3 va 4-jadval) morfologik ko'rsatkichlarni baholashga imkon berdi. N4 izolyati o'simliklarning poya va ildiz uzunligi hamda bo'g'im oraliqlari sonini eng samarali oshirgan, Priestia endophytica N6 esa o'sishni o'rta darajada rag'batlantirgan. Polietilen paketda saqlash ayrim parametrlarni qo'llab-quvvatlagan yoki biroz kamaytirgan.

Shunday qilib, tajribalar shuni ko'rsatadiki, N4 izolyati urug' o'sishi, unuvchanlik va o'simlik morfologiyasini eng samarali rag'batlantiruvchi omil hisoblanadi, Priestia endophytica N6 esa o'sishni o'rta darajada rag'batlantiruvchi omil sifatida ajralib turadi. Petri idishi va steril qum sharoitlari o'sish natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Varma, A., Tripathi, S., & Prasad, R. (2020). Plant growth-promoting rhizobacteria: Role in sustainable agriculture. In *Microbial Interventions in Agriculture and Environment* (pp. 129–157). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4813-2_6
2. Egamberdieva, D., Shrivastava, S., & Varma, A. (2015). Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Their Potential for Sustainable Agriculture. In *Environmental Sustainability* (pp. 203–250). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-18081-7_10
3. Hayat, R., Ali, S., Amara, U., Khalid, R., & Ahmed, I. (2010). Soil beneficial bacteria and their role in plant growth promotion: A review. *Annals of Microbiology*, 60(4), 579–598. <https://doi.org/10.1007/s13213-010-0117-1>

4. Lugtenberg, B., & Kamilova, F. (2009). Plant-growth-promoting rhizobacteria. *Annual Review of Microbiology*, 63, 541–556. <https://doi.org/10.1146/annurev.micro.62.081307.162918>
5. Santoyo, G., Moreno-Hagelsieb, G., del Carmen Orozco-Mosqueda, M., & Glick, B. R. (2016). Plant growth-promoting bacterial endophytes. *Microbiological Research*, 183, 92–99. <https://doi.org/10.1016/j.micres.2015.11.008>
6. Sharma, K., Chaudhary, P., Kaushik, N., & Rahi, P. (2022). Salt-tolerant PGPR strain *Priestia endophytica* SK1 promotes fenugreek growth under salt stress. *Journal of Basic Microbiology*, 62(9), 1–12. <https://doi.org/10.1002/jobm.202200276>
7. Sharma, M., Khan, M. R., & Bhat, M. A. (2022). Antagonistic and growth-promoting potential of multifarious bacterial endophytes against *Fusarium* wilt of chickpea. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 32, 94. <https://doi.org/10.1186/s41938-022-00516-8>
8. Egamberdieva, D., Wirth, S., Jabborova, D., Räsänen, L. A., & Liao, H. (2017). Endophytic bacteria improve plant growth, symbiotic performance of chickpea (*Cicer arietinum* L.) under salt stress. *Frontiers in Microbiology*, 8, 1887. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01887>
9. Abdullaeva, Y., Mardonova, G., Eshboev, F., Cardinale, M., & Egamberdieva, D. (2024). Harnessing chickpea bacterial endophytes for improved plant health and fitness. *AIMS Microbiology*, 10(2), 191–206. <https://doi.org/10.3934/microbiol.2024024>
10. Liang, Y., Wang, L., Wang, H., et al. (2024). Comparative genomic analysis of *Priestia megaterium* B1 reveals plant growth-promoting and biocontrol traits. *Microbiology Spectrum*, 12(2), e00422-24. <https://doi.org/10.1128/spectrum.00422-24>